

CIDADES INVISÍVEIS, PESSOAS INCRÍVEIS: SERRA DO NAVIO

MORO DE CARVALHO, BIANCA (1)

Universidade Federal do Amapá

biancamoro@unifap.br

RESUMO.

Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis é um projeto de pesquisa da Universidade Federal do Amapá articulado a uma plataforma online (cipesin.com), dedicado à documentação e análise de territórios latino-americanos por meio da integração entre arquitetura, urbanismo e audiovisual. Desenvolvido a partir de uma experiência piloto interinstitucional, o projeto consolidou-se como uma metodologia de investigação e difusão do conhecimento, com potencial de aplicação no ensino, na pesquisa e na extensão universitária.

Este artigo propõe uma revisitação da arquitetura e do urbanismo da Vila Serra do Navio, cidade planejada fundada em 1957 no então Território Federal do Amapá — transformado em estado em 1988 com a promulgação da Constituição Federal brasileira — pela mineradora ICOMI. A vila configura-se como um caso emblemático de *company town* implantada na Amazônia segundo os princípios do urbanismo moderno. O projeto urbano e arquitetônico, desenvolvido por Oswaldo Arthur Bratke, constitui um dos mais relevantes legados da arquitetura moderna brasileira em território amazônico.

A metodologia adotada articula revisão bibliográfica, visitas *in loco*, levantamento fotográfico, entrevistas com moradores e ex-moradores e produção audiovisual, integradas ao acervo da plataforma *Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis*. Argumenta-se que o audiovisual, ao articular memória material, narrativa humana e registro espacial, opera simultaneamente como ferramenta crítica de documentação patrimonial e como dispositivo pedagógico, capaz de aproximar estudantes, pesquisadores e comunidades dos processos históricos e das transformações contemporâneas do território.

A pesquisa evidencia um quadro avançado de descaracterização e degradação do conjunto urbano da Vila Serra do Navio e aponta para a urgência de estratégias de preservação que articulem formação acadêmica, produção de conhecimento e ações de extensão. Conclui-se que o uso do audiovisual contribui para a formação de redes de pesquisas, reforçando o papel da universidade e do arquiteto na construção de cidades socialmente justas, resilientes e comprometidas com a memória coletiva.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA (1), SERRA DO NAVIO (2), AUDIOVISUAL (3)

1. INTRODUÇÃO

Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis (CIPESIN) é um projeto de pesquisa da Universidade Federal do Amapá articulado a uma plataforma digital voltada à documentação e análise de territórios latino-americanos por meio da interface entre arquitetura, urbanismo e audiovisual. Desde sua origem, o projeto estrutura-se como uma metodologia interdisciplinar que integra produção de conhecimento acadêmico, formação discente e ações de extensão, explorando o audiovisual não apenas como produto final, mas como instrumento de investigação, ensino e mediação pública.

A experiência inicial do CIPESIN resultou na produção de documentários voltados à problemática urbana em diferentes contextos da América Latina, ampliando posteriormente seu escopo para incluir personagens históricos e lugares de elevada relevância cultural e arquitetônica. Nesse processo, a plataforma consolidou-se como um espaço de difusão e circulação do conhecimento, capaz de articular redes interinstitucionais e de aproximar a universidade de territórios frequentemente afastados dos circuitos acadêmicos tradicionais.

É nesse contexto que se insere a Vila Serra do Navio, localizada no estado do Amapá. Fundada em 1957 pela mineradora ICOMI, Serra do Navio configura-se como um caso emblemático de *company town* implantada na Amazônia no contexto da mineração industrial e da política de ocupação do território brasileiro no século XX. O projeto urbano e arquitetônico, desenvolvido por Oswaldo Arthur Bratke, é reconhecido como uma experiência singular de adaptação dos princípios do urbanismo moderno ao clima tropical amazônico, articulando soluções arquitetônicas, organização espacial e relação com a paisagem natural (Catanhede, 2019).

Apesar da ampla produção bibliográfica dedicada à Serra do Navio e ao legado de Bratke, observa-se uma lacuna significativa no uso sistemático do audiovisual como ferramenta de investigação, documentação e ensino desse patrimônio moderno. O acesso restrito ao território, marcado por longos deslocamentos e infraestrutura precária, dificulta a aproximação direta de estudantes, pesquisadores e profissionais, especialmente em períodos de chuva, o que reforça a necessidade de metodologias capazes de superar barreiras geográficas.

Diante desse cenário, este artigo propõe uma revisitação da arquitetura e do urbanismo de Serra do Navio por meio do audiovisual, integrado à plataforma *Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis*. A metodologia adotada combina revisão bibliográfica, visitas técnicas, levantamento fotográfico e entrevistas com moradores e ex-moradores, articuladas à produção de um documentário em andamento. Argumenta-se que o audiovisual, ao conectar memória material, narrativas humanas e leitura espacial, constitui um potente instrumento para o ensino da arquitetura moderna, para a pesquisa acadêmica e para ações de extensão, ampliando o acesso ao patrimônio e promovendo uma compreensão mais crítica e contextualizada da cidade amazônica contemporânea.

2. ARQUITETURA MODERNA, CIDADE INDUSTRIAL E A OBRA URBANA DE OSWALDO ARTHUR BRATKE NA AMAZÔNIA

Na década de 1940, durante o governo de Getúlio Vargas, o Norte do Brasil era frequentemente caracterizado como um grande “vazio demográfico” — concepção que hoje não se sustenta diante do reconhecimento da diversidade social, cultural e ambiental da região e do protagonismo do país na defesa de pautas ambientais. Ainda assim, naquele contexto, a criação de enclaves mineradores constituiu uma das principais estratégias adotadas pelo Estado brasileiro para a ocupação e integração do espaço amazônico. Trata-se de uma lógica histórica na qual a mineração assumiu papel central na conformação territorial da América do Sul, sendo uma “atividade que entalhou a paisagem histórica dos países sul-americanos desde os tempos coloniais” (Segawa, 1997, p. 238).

Nesse quadro, a partir de 1953, a Indústria e Comércio de Minérios S.A. (ICOMI), sob o comando do engenheiro Augusto Trajano de Azevedo Antunes, obteve concessão por um período de 50 anos para a exploração de manganês em uma região localizada a aproximadamente 200 km de Macapá, próxima ao rio Amazonas (Segawa, 1997). A construção da Vila Serra do Navio resultou de um planejamento meticuloso, marcado pela intenção explícita de Antunes de desenvolver um projeto distinto dos demais empreendimentos de exploração mineral existentes no país. Mais do que atender a demandas produtivas, o empreendimento buscava alcançar um impacto social mais amplo, articulando habitação, infraestrutura, serviços e qualidade de vida para os trabalhadores (Segawa, 1997).

A obra de Mônica Junqueira constitui referência fundamental para a compreensão da arquitetura e do urbanismo da Vila Serra do Navio, na medida em que a autora reconstrói, de forma estruturada, os fatores históricos, econômicos e políticos que conduziram ao surgimento da arquitetura moderna. Em sua análise, a arquitetura moderna não é entendida como uma ruptura abrupta com o passado, mas como resultado de um longo processo de transformações iniciado nos séculos XVIII e XIX e consolidado como fenômeno central da cultura ocidental ao longo do século XX (Junqueira, 2000).

Segundo a autora, o esgotamento dos estilos históricos e o ecletismo característicos do período anterior — intensificados pelo enriquecimento decorrente da Revolução Industrial — produziram uma profunda crise de referências formais e simbólicas na arquitetura. Essa crise extrapolava o campo estético, refletindo transformações estruturais nos modos de produção, nas relações sociais e na organização da vida urbana. Nesse contexto, emergiram críticas a um sistema industrial que, ao mesmo tempo em que impulsionava a produtividade e a urbanização, aprofundava desigualdades e promovia o distanciamento entre os indivíduos. Essa leitura dialoga com a interpretação de Richard Sennett, para quem o urbanismo moderno contribuiu para a consolidação de formas de individualismo urbano associadas à racionalização do espaço e da vida cotidiana, bem como à introdução de novos hábitos e comportamentos que configuram uma verdadeira revolução social, especialmente por meio da valorização do conforto e da domesticidade no interior da vida privada (Sennett, 2003).

Junqueira destaca que as origens do pensamento moderno em arquitetura devem ser compreendidas a partir das transformações econômicas, sociais e artísticas desencadeadas pela Revolução Industrial, com especial atenção à atuação de figuras como William Morris, frequentemente associadas às primeiras críticas às condições impostas pela industrialização. A introdução da máquina a vapor e a reorganização dos sistemas produtivos — inicialmente no setor têxtil e, posteriormente, nos setores mineral e siderúrgico — provocaram intensos fluxos migratórios e acelerados processos de urbanização. Nesse cenário, a cidade consolidou-se como principal polo de desenvolvimento, tanto nos grandes centros urbanos quanto nos núcleos industriais planejados, as chamadas *company towns*, que atraíam trabalhadores em busca de salários mais estáveis, melhores condições de higiene, acesso a serviços e novas formas de sociabilidade (Junqueira, 2000).

É nesse contexto histórico que se insere a atuação de Oswaldo Arthur Bratke. Conforme analisado por Junqueira (2000), Bratke foi um dos arquitetos de sua geração que mais se dedicou a intervenções urbanas no Brasil, desenvolvendo projetos que abrangem desde Campos do Jordão até os núcleos habitacionais da Vila Amazonas e da Vila Serra do Navio. Sua produção distingue-se por uma abordagem que ultrapassa o desenho de edificações isoladas, configurando propostas abrangentes de desenvolvimento urbano, fundamentadas em estudos técnicos rigorosos e em uma sensibilidade particular aos problemas da cidade. Para a autora, os projetos de Bratke não se limitam a simples arruamentos, mas constituem sistemas urbanos articulados, nos quais arquitetura, infraestrutura, espaços livres e vida cotidiana são concebidos de forma integrada.

A leitura da obra de Bratke, especialmente nos núcleos urbanísticos do Amapá, evidencia a aplicação crítica dos princípios do urbanismo moderno em um território de fronteira, marcado por condições climáticas, geográficas e sociais específicas. Compreender plenamente essa experiência, contudo, exige metodologias capazes de articular análise histórica, leitura espacial e vivência do cotidiano. Nesse sentido, o audiovisual apresenta-se como uma ferramenta privilegiada no ensino da arquitetura e do urbanismo, ao possibilitar a aproximação de estudantes e pesquisadores com esses territórios e ao articular memória material, narrativa humana e registro do espaço construído. Dessa forma, a interpretação da obra de Bratke mediada pelo audiovisual amplia não apenas a compreensão da arquitetura moderna na Amazônia, mas também o potencial pedagógico de iniciativas como o *Cidades Invisíveis*, *Pessoas Incríveis*.

3. METODOLOGIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, TRABALHO DE CAMPO E AUDIOVISUAL

3.1. Revisão bibliográfica e construção do referencial teórico

A pesquisa teve início em dezembro de 2024 com a realização de uma revisão bibliográfica sistemática de teses, artigos acadêmicos e publicações especializadas sobre arquitetura moderna, urbanismo e *company towns*, com ênfase nos núcleos planejados implantados no Amapá. Foram analisados os trabalhos de Hugo Segawa, Mônica Camargo Junqueira, Vladia Catanhede, Adiron Ribeiro e Telma de Barros Corrêa, cujas

contribuições constituem referências fundamentais para a compreensão histórica, arquitetônica e urbanística da Vila Serra do Navio e da Vila Amazonas.

Essa etapa permitiu a consolidação do referencial teórico e orientou tanto o recorte analítico adotado quanto as estratégias metodológicas empregadas no trabalho de campo e na produção audiovisual.

3.2. Trabalho de campo na Vila Serra do Navio

O trabalho de campo foi realizado em julho de 2025 por equipe vinculada ao projeto *Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis* (CIPESIN). O acesso à Serra do Navio apresentou desafios logísticos significativos, uma vez que o deslocamento exige veículo adequado para trafegar por estrada em condições precárias e potencialmente perigosas, o que torna a atividade onerosa e limitada no tempo. Apesar dessas restrições, foi possível realizar o registro audiovisual de toda a cidade.

Durante a visita técnica, foram documentados espaços públicos, equipamentos coletivos e residências com diferentes tipologias arquitetônicas. Observou-se um elevado grau de descaracterização e degradação do conjunto urbano. As casas, originalmente projetadas segundo padrões rigorosos da *company town*, sofreram alterações significativas ao longo do tempo, em grande parte devido à impossibilidade financeira dos moradores atuais de manter as características originais do projeto.

3.3. Registro do patrimônio edificado e diagnóstico urbano

Entre os edifícios analisados, destaca-se o hospital da Vila Serra do Navio, que, à época de sua implantação, figurava entre os mais modernos e bem equipados do país. Atualmente, o edifício encontra-se em estado crítico de conservação, mantendo praticamente intacta a estrutura original de 1957, incluindo pias, salas de cirurgia e áreas de atendimento. O registro audiovisual desses espaços evidencia materialmente a permanência do projeto original e, simultaneamente, a precarização de suas condições de uso, revelando os limites do processo de transição da vila após o encerramento das atividades da empresa mineradora.

3.4. O audiovisual como instrumento de ensino, pesquisa e extensão

A adoção do audiovisual como ferramenta metodológica fundamenta-se em uma tradição consolidada nos estudos urbanos brasileiros. Olivieri (2007) reconhece a produção de documentários como instrumento de grande relevância para a pesquisa em urbanismo, destacando a atuação pioneira de Carlos Nelson Ferreira dos Santos, especialmente a partir do filme *Quando a Casa Vira Rua* (1980). Para o autor, o audiovisual contribui para democratizar o debate sobre a cidade e ampliar o acesso ao conhecimento urbano, sobretudo diante de processos de privatização do espaço público e de exclusão social (Abrahão, 2017).

Segundo Carlos Nelson Ferreira dos Santos, as cidades não são objetos abstratos, mas modelos culturais que materializam processos históricos e conflitos sociais, sendo responsabilidade coletiva conhecê-las e debatê-

las continuamente (Vogel et al., 2016). O registro audiovisual da vida urbana e de seus habitantes apresenta, assim, elevado potencial comunicativo e pedagógico, favorecendo a reflexão crítica sobre as formas contemporâneas de habitar.

Essa abordagem dialoga ainda com a perspectiva da mídia participativa difundida por Peter Lucas (2012), para quem o acesso às tecnologias de registro e difusão audiovisual constitui elemento central na articulação entre direitos humanos, produção de conhecimento e transformação social. Ao valorizar o direito à participação cultural e ao acesso aos meios de comunicação, conforme estabelecido no Artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o audiovisual consolida-se como um instrumento capaz de aproximar comunidades, estudantes e pesquisadores.

Dessa forma, a metodologia aplicada em Serra do Navio evidencia o potencial do audiovisual como ferramenta integrada de ensino, pesquisa e extensão, permitindo documentar o patrimônio moderno amazônico, promover a reflexão crítica sobre suas transformações ao longo do tempo e ampliar o acesso ao conhecimento arquitetônico e urbanístico para além dos limites geográficos e institucionais da universidade.

4. RESULTADOS OBTIDOS

A plataforma Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis encontra-se em fase de expansão e já apresenta resultados relevantes. Em 2025, o projeto foi selecionado para exibição na 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e teve um de seus documentários exibido no Urban Festival de Miami, ampliando sua visibilidade em contextos nacionais e internacionais.

As equipes envolvidas na plataforma têm utilizado o ambiente digital para a realização de estudos comparativos entre diferentes cidades, muitas delas separadas por grandes distâncias geográficas. Por meio do uso de plataformas como Google Meet e Zoom, são promovidos seminários e palestras que articulam temas interdisciplinares relacionados aos estudos urbanos e arquitetônicos, fortalecendo o intercâmbio acadêmico e a produção colaborativa de conhecimento.

No caso específico da Vila Serra do Navio, o foco da pesquisa concentra-se nas questões de arquitetura e urbanismo. Destaca-se, nesse contexto, a entrevista realizada com o último diretor-presidente da ICOMI, o engenheiro Dr. José Luiz Ortiz Vergolino, que constitui um material de grande relevância histórica e técnica. O depoimento aborda o processo de implantação do projeto desde sua concepção até sua consolidação, apresentando de forma detalhada aspectos relacionados à engenharia, à arquitetura e às tecnologias construtivas empregadas. Além disso, o relato evidencia as preocupações sociais que orientaram o planejamento urbano da vila, reforçando o caráter integrado e inovador do empreendimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade de pesquisa desenvolvida a partir da produção audiovisual e da difusão por meio da plataforma on-line Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis demonstra-se particularmente relevante no contexto da Vila Serra

do Navio, que é um local de difícil acesso. Esse acervo, disponibilizado publicamente, amplia o acesso ao patrimônio urbano e arquitetônico da vila e contribui para sua documentação em um momento marcado por intensos processos de descaracterização e degradação.

A utilização de legendas em língua inglesa permite que o material produzido ultrapasse os limites geográficos da região amazônica, possibilitando o acesso de pesquisadores, estudantes e instituições internacionais interessados no estudo das *company towns*, da arquitetura moderna brasileira e dos processos de ocupação do território. Dessa forma, a experiência de Serra do Navio insere-se em redes ampliadas de pesquisa e favorece a circulação global do debate sobre patrimônio moderno, urbanismo industrial e direito à cidade.

Trata-se de uma metodologia que articula ensino, pesquisa e extensão e que, no contexto contemporâneo, apresenta poucas barreiras técnicas, uma vez que a produção de imagens pode ser realizada inclusive com dispositivos móveis e conta com ferramentas de edição acessíveis. Essa condição amplia as possibilidades de colaboração em rede, favorecendo a participação de diferentes atores e a construção coletiva do conhecimento.

6. REFERÊNCIAS

- Abrahão, Sergio Luís. “O espaço público urbano na perspectiva de Carlos Nelson Ferreira dos Santos.” *Arquitextos*, ano 17, n. 204.04 (maio 2017). <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.204/6560>.
- Catanhede, Vlândia. Narrativa de paisagem, argumentos de projeto: centralidade da Amazônia em textos e na prática da arquitetura e urbanismo no Brasil, de 1934 a 1989. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.
- Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis (CIPESIN). *Cidades Invisíveis, Pessoas Incríveis*. <https://cipesin.com>
- Junqueira, Mônica Camargo. Princípios de arquitetura moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
- Lucas, Peter. *Viva Favela: direitos humanos e inclusão visual no Brasil, dez anos de fotojornalismo*. Rio de Janeiro: s.n., 2012. <https://www.peterlucas.net>.
- Olivieri, Silvana. Quando o cinema vira urbanismo: o documentário como ferramenta de abordagem da cidade. Dissertação de mestrado, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/8811>.
- Segawa, Hugo. *Oswaldo Arthur Bratke*. São Paulo: Pro Editores, 1997.
- Sennett, Richard. *Carne e pedra*. Rio de Janeiro: Record, 2003.
- Vogel, Arno, Marco Antônio Mello, e Orlando Mollica. *Quando a rua vira casa*. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2016.